

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA QUALIDADE DE ESGOTO TRATADO POR TANQUE SÉPTICO: POTENCIAL PARA REÚSO AGRÍCOLA

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS MEDIANTE TANQUE SÉPTICO: POTENCIAL PARA REÚSO AGRÍCOLA

PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE QUALITY OF WASTEWATER TREATED BY A SEPTIC TANK: POTENTIAL FOR AGRICULTURAL REUSE

Gleisson dos Santos da Silva¹, Ronierio Lima dos Santos Junior², Antonio Gustavo dos Santos Neto³ e Thâmara Martins Ismael de Sousa⁴.

¹Graduando, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Pombal - PB, Brasil, gleissonalbuquerque6@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-9974-9515>;

²Graduando, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Pombal - PB, Brasil, ronierioocara@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-6449-4189>;

³Docente, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Pombal - PB, Brasil, antonio.g.neto@ufcg.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-4627-4125>

⁴Docente, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Pombal - PB, Brasil, thamara.martins@professor.ufcg.edu.br, <https://orcid.org/0000-0003-0593-7209>.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário

Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario

Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.

Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage

Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.

RESUMO

O reúso de esgotos sanitários tratados tem-se tornado uma solução estratégica diante da crescente pressão sobre os recursos hídricos, especialmente em regiões semiáridas. Esta pesquisa avaliou a qualidade do efluente tratado por um tanque séptico, instalado na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus de Pombal, visando o seu reúso agrícola na irrigação de plantas ornamentais. Ademais, buscou-se verificar sua conformidade com a norma NBR 16783/2019 e identificar possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente. Para tanto, foram coletadas amostras para análises de indicadores físico-químicos e microbiológicos, dentre eles: pH, turbidez, sólidos dissolvidos totais (SDT), demanda bioquímica de oxigênio (DBO₅) e a presença de *Escherichia coli*, esta última quantificada pelo método dos tubos múltiplos. Os resultados mostraram conformidade apenas para o pH (8,23) e SDT (791,7 mg/L), que estavam dentro dos limites estabelecidos pelas normas atuais. No entanto, a turbidez (75,0 UT) e a DBO₅ (31 mg O₂/L) estavam acima dos limites permitidos, bem como para *E. coli* (3,2 × 10⁵ NMP/100 mL), caracterizando um risco microbiológico e inviabilizando o uso do efluente sem tratamento adicional. Portanto, a pesquisa conclui que o tratamento em tanque séptico não é suficiente para assegurar a qualidade do efluente e a prática segura do reúso agrícola, sendo essencial a adoção de tecnologias para o pós-tratamento do esgoto, de modo a garantir um reúso seguro e sustentável.

Palavras-chave: Águas residuárias, Irrigação sustentável, Contaminação, Fossa séptica

RESÚMEN

El reúso de aguas residuales tratadas se ha convertido en una solución estratégica ante la creciente presión sobre los recursos hídricos, especialmente en regiones semiáridas. Esta investigación evaluó la calidad del efluente tratado mediante un tanque séptico instalado en la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), campus de Pombal, con el objetivo de su reúso agrícola en el riego de plantas ornamentales. Además, se buscó verificar su conformidad con la norma NBR 16783/2019 e identificar posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. Para ello, se tomaron muestras para análisis de indicadores físico-químicos y microbiológicos, entre ellos: pH, turbidez, sólidos disueltos totales (SDT), demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) y la presencia de *Escherichia coli*, cuantificada mediante el método de tubos múltiples. Los resultados mostraron conformidad únicamente para el pH (8,23) y SDT (791,7 mg/L), que se encontraban dentro de los límites establecidos por las normas vigentes. Sin embargo, la turbidez (75,0 UT) y la DBO₅ (31 mg O₂/L) superaban los límites permitidos, al igual que *E. coli* ($3,2 \times 10^5$ NMP/100 mL), lo que representa un riesgo microbiológico e inviabiliza el uso del efluente sin tratamiento adicional. Por lo tanto, la investigación concluye que el tratamiento en tanque séptico no es suficiente para garantizar la calidad del efluente y la práctica segura del reúso agrícola, siendo esencial la adopción de tecnologías para el postratamiento de las aguas residuales, con el fin de asegurar un reúso seguro y sostenible.

Palabras clave: Aguas residuales, Riego sostenible, Contaminación, Fosa séptica

ABSTRACT

The reuse of treated wastewater has become a strategic solution in response to the growing pressure on water resources, especially in semi-arid regions. This study evaluated the quality of effluent treated by a septic tank installed at the Federal University of Campina Grande (UFCG), Pombal campus, aiming at its agricultural reuse for irrigating ornamental plants. Additionally, the study sought to verify its compliance with the NBR 16783/2019 standard and identify potential risks to human health and the environment. Samples were collected for physicochemical and microbiological analyses, including pH, turbidity, total dissolved solids (TDS), biochemical oxygen demand (BOD₅), and the presence of *Escherichia coli*, the latter quantified using the multiple-tube method. The results showed compliance only for pH (8.23) and TDS (791.7 mg/L), which were within the limits established by current standards. However, turbidity (75.0 NTU) and BOD₅ (31 mg O₂/L) exceeded the permitted limits, as did *E. coli* (3.2×10^5 MPN/100 mL), indicating a microbiological risk and making the effluent unsuitable for use without additional treatment. Therefore, the study concludes that septic tank treatment alone is insufficient to ensure effluent quality and safe agricultural reuse, highlighting the need for post-treatment technologies to guarantee safe and sustainable reuse.

Keywords: Wastewater, Sustainable irrigation, Contamination, Septic tank

MATERIAIS E MÉTODOS

1. Caracterização da área de estudo

O estudo foi realizado no município de Pombal, Paraíba, Brasil (Figura 1) e as amostras foram coletadas após um tanque séptico (Figura 2), instalado no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), pertencente a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), sob as coordenadas de latitude $6^{\circ}46'59''S$ e longitude $37^{\circ}48'04''W$.

O sistema estudado corresponde a um tanque séptico de alvenaria com capacidade de $12,72 \text{ m}^3$, localizado ao lado do bloco administrativo, que atende aproximadamente 20 funcionários. Este sistema é responsável apenas pelo tratamento primário do efluente, baseado no processo físico de decantação, em que ocorre a sedimentação de sólidos mais pesados e a degradação anaeróbia da matéria orgânica.

Figura 1. Localização de Pombal
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 2. Ponto de coleta
Fonte: Elaboração própria, 2025.

2. Coleta e análise do esgoto

Utilizou-se os procedimentos de coleta, transporte e armazenamento recomendados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB 2011). Durante a coleta, as amostras foram acondicionadas em frascos esterilizados de 50 mL e preservados em caixa térmica até a chegada ao laboratório.

Para a caracterização do esgoto, realizaram-se análises microbiológicas conforme

Por meio das análises da qualidade do efluente, pôde-se observar que apenas o pH e sólidos dissolvidos totais (SDT) apresentaram conformidade com os valores estabelecidos na NBR 16783/2019, entretanto os indicadores E. Coli, turbidez e DBO₅, ultrapassaram os limites aceitáveis. O nível de concentração de E. Coli ($3,2 \cdot 10^5$ NMP/100 mL) indica risco microbiológico à saúde humana e inviabilizando o uso do efluente para reuso sem tratamento complementar, uma vez que valores tão acima do recomendado podem favorecer a disseminação de doenças de veiculação hídrica. Os dados microbiológicos assemelham-se aos resultados reportados por Barcelos et al. (2021), quando avaliou-se a eficiência de fossa séptica na redução de microrganismos. No entanto, é importante ressaltar que, mesmo apresentando eficiência parcial na remoção de carga orgânica, esses sistemas não foram projetados para atingir padrões de reuso, mas sim para promover uma primeira etapa de tratamento.

Nesse sentido, Braga e Lima (2014), destacam que diversas enfermidades, causadas por bactérias, podem ser transmitidas direta ou indiretamente quando águas contaminadas por dejetos fecais são utilizadas na irrigação. Do mesmo modo, a literatura nacional aponta que efluentes provenientes de sistemas convencionais raramente atingem padrões de qualidade adequados, representando elevado risco de transmissão de doenças e limitando o potencial de reuso (HESPANHOL, 2008).

Paralelamente, os resultados de turbidez (75,0 UT) e DBO₅ ($31 \text{ mg O}_2 \cdot \text{L}^{-1}$) indicam elevados teores de matéria orgânica e sólidos em suspensão. A alta turbidez sugere ineficiência na remoção de sólidos, corroborando os achados de Souza et al. (2015), que relataram valor semelhante (80,88 UT). Em contrapartida, a DBO₅ obtida neste estudo é consideravelmente inferior à registrada por Colares e Sandri (2013), que reportaram $482,66 \text{ mg O}_2 \cdot \text{L}^{-1}$ para sistemas de fossas sépticas

Ademais, os resultados encontrados neste estudo não indicam o reuso agrícola do esgoto na irrigação de plantas ornamentais na UFCG, campus Pombal, pois o mesmo pode apresentar riscos patogênicos à saúde dos usuários, especialmente em situações de manejo inadequado. Nesse sentido, faz-se necessária a aplicação de tecnologias como pós-tratamento, como wetlands construídos que podem remover até 99,5% de DBO e Coliformes, conforme estudos de Singh et al. (2023) e Nivala et al. (2023). Tem-se também como possibilidade filtração lenta, de acordo com trabalhos de Júnior, Merij e Gerardini (2020) Lima, Michelan e Silva (2021), esse sistema tem eficiência de até 70% na remoção de DBO e mais de 70% para coliformes, de modo a ter-se uma redução da carga microbiana e adequação aos limites normativos, bem como proporcionar o reuso seguro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo proporcionou a avaliação preliminar da qualidade do esgoto tratado no tanque séptico, instalado na UFCG, campus Pombal, visando o seu reuso na irrigação de plantas ornamentais. Constatou-se que somente o sistema isolado não assegura a adequação do efluente ao uso proposto, enfatizando a necessidade da utilização de tecnologias que complementam o tratamento e atendimento à normativas.

Assim, pode-se afirmar que, apesar de o reaproveitamento de águas residuais ser uma opção viável, é essencial que ele seja realizado com a adoção de tecnologias específicas de tratamento adicional, para assegurar a segurança, a sustentabilidade ambiental e o cumprimento das normas legais. Pesquisas futuras poderão explorar o uso de variadas combinações de tecnologias, analisando não só a eficácia na melhoria da qualidade da água, mas também sua viabilidade financeira e prática em comunidades de pequeno porte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2019. NBR 16783: “Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações”. Rio de Janeiro: *ABNT*.
<https://enperspectiva.uy/wp-content/uploads/2023/02/NBR16783-Arquivo-para-impressAo.pdf>.
- Barcelos, C. S., G. P. da Silva, M. P. Resende, e Z. H. de Souza. 2021. “Eficiência de tanque séptico sob análise microbiológica do efluente final.” In *XVI Semana Universitária, XV Encontro de Iniciação Científica e VIII Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação*, v. 1, n. 1.
https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/anais-semana-universitaria/pt_BR/article/view/1426.
- Braga, Marcos Brandão, e Carlos Eduardo Pacheco Lima. 2014. “Reúso de água na agricultura”. Brasília, DF: *Embrapa*.
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1009908>.
- Campos, Clarissa Melo, Elzânia Sales de Oliveira. 2015. “Avaliação do desempenho de fossas sépticas biodigestoras no semiárido piauiense.” *Revista Ambiente & Água* 10 (2): 414–24. <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.1542>
- Cardoso, D. K., L. V. O. Fernandes, C. E. Fernandes, L. I. F. de A. Fernandes, e E. D. Argolo. 2020. “Reutilização de água: uma alternativa para o desperdício e economia da água em residências / Water reuse: an alternative to waste and saving water in homes.” *Brazilian Journal of Development* 6 (5): 24566–24581.
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/9566>.
- Carvalho, R., P. Duarte, e R. da S. Manca. 2020. “Tratamento da água para reuso na lavagem automotiva.” *Revista Prospectus* 2 (2): 244–271.
<https://www.prospectus.fatecitapira.edu.br/index.php/pst/article/view/44>.
- Hespanhol, Ivanildo. 2008. “Potencial de Reúso da Água no Brasil: Agricultura, Indústria, Municípios, Recarga de Aquíferos.” *Revista USP*, no. 77: 24–37. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistausp/article/view/1009908>.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2023. “Pesquisa Nacional por

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APoiadores:

APoiO INSTITUCIONAL:

Tavares, J. M., e W. J. S. Araújo. 2020. “Consumo e Escassez de Água Potável em Salvador-Bahia /Drinking Water Consumption and Shortage in Salvador-Bahia.” *Brazilian Journal of Development* 6 (9): 70909–70925.
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/17088>.